

Universitatea de Stat din Moldova

Sesiune națională de comunicări științifice studențești

25-27 aprilie 2018

Rezumatele comunicărilor

Chișinău, 2018

Universitatea de Stat din Moldova

**Sesiune națională de comunicări
științifice studențești**

25-27 aprilie 2018

Rezumatele comunicărilor

Științe umanistice

*CEP USM
Chișinău, 2018*

**Sesiune națională de comunicări științifice
studentești**

25-27 aprilie 2018

Rezumatele comunicărilor

Științe umanistice

Responsabil de ediție:

Tatiana BULIMAGA, Șef secție PVEȘ, ICI

Sesiune națională de comunicări științifice studentești: Științe umanistice, 25-27 aprilie 2018: Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova; resp. ed.: Tatiana Bulimaga. – Chișinău: CEP USM, 2018. – 161 p.

Texte: lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 85 ex.

**Responsabilitatea asupra conținutului
rezumatelor revine în exclusivitate
autorilor și conducătorilor științifici**

© Universitatea de Stat
din Moldova, 2018

ИСТОРИЯ АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МЕЖИРИЧ

*Маргарита ЧИМИРИС, мастерант, исторический факультет,
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко*

Первые археозоологические исследования на территории Украины начались уже в XIX в. В основном они касались находок костей мамонтов. Затем начали уделять внимание костям других животных. Но широкомасштабные археозоологические исследования следует связывать с XX в. Это были такие исследователи, как Пидопличко И.Г., Бибикина И.В., Громов В.И. и Громова В.И. Основой тогда были остеологические материалы из археологических памятников палеолита, трипольской культуры и античной Ольвии. После второй мировой войны начали свои исследования в этом направлении киевляне Топачевский В.А., Белан Н.Г., Капелист К.В., Данилова Е.И., Шевченко А.И., Татаринов К. из Львова и москвичи Цалкина В.И. и Алексеева Л.И. Позднее, в 70-х годах XX в., к ним присоединился Журавлев А.П. А еще позднее – одесские исследователи Секерская А.П. и Старкин А.В. Определяли остеологические материалы из Украины, преимущественно палеолита Крыма, также Верещагин Н.К., Барышников Г.Ф., Каспаров А.К. и другие исследователи из России.

Верхнепалеолитическое поселение Межирич находится на территории села Межирич Каневского района Черкасской области, в Украине. Памятник находится на мысе, образованном долинами рек Роси и Россавы. Палеолитические культурные остатки памятника расположены на глубине 2,5-3 м от современной дневной поверхности мыса. Возраст стоянки в достаточно узких пределах – около середины 15 тысячелетия. Поселение является одним из самых надежно датированных комплексов Восточной Европы.

Всю историю исследования стоянки Межирич можно разделить на несколько этапов, согласно тому, кто был руководителем раскопок. Первым исследователем был Пидопличко Иван Григорьевич, который руководил раскопом с 1966 по 1974 гг. Именно первый этап исследования был наиболее информатив-

ным. Было раскопано три хозяйственно-бытовых комплекса, которые включали жилища, хозяйственные ямы, очаги и «топталыща». Весь костный материал (большой и мелкий) был учтен во время исследования. При учете и определении костяного материала было установлено: который из археологического материала имеет антропический характер происхождения, а какой попал в культурный слой другими путями. Кроме того, было установлено минимальное количество животных, использованных в «хозяйстве», и какие кости были наиболее употребляемыми.

Вскоре после археологических работ было опубликовано две монографии И.Г. Пидопличко. Первая посвящалась всем позднепалеолитическим жилищам на территории Украины, а вторая – только исследованию Межиричских жилищ.

Следующим этапом были междисциплинарные исследования археологов и специалистов естественных наук из Украины, России и США. Руководителями были Гладких Михаил Иванович и Корниец Нинель Леонидовна. Работы проходили в период с 1976 до 1989 гг. Результатом стали раскопки четвертого жилища. Впоследствии было принято решение музеефицировать жилище №4. Основной упор делался на исследовании и описании самих жилищ. За это «десятилетие» была улучшена методика исследования, в сравнении с предыдущим этапом. Было повторно проведено датирование стоянки и опубликовано несколько статей.

С 2003 года памятник комплексно исследуется украинско-французской экспедицией при поддержке Института археологии НАН Украины и Института палеонтологии человека (Франция). Работы возглавили Нужный Дмитрий Юрьевич и Стефан Пеан. Затем поселение исследуется комплексной экспедицией с участием кафедры археологии и музееведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Института археологии НАН Украины и Национального природоведческого музея Франции. Руководителем экспедиции с 2009 г. являлся Шидловский Павел Сергеевич. Дополнительно, для более полных исследований, приглашались отечественные и зарубежные специалисты в области археозоологии, геологии, палеоботаники, геоморфологии и т. п.

Результатом таких междисциплинарных работ стало исправление погрешностей после первых десятилетий работы на поселе-

нии Межирич. Прегними исследованиями больше внимания уделялось преимущественно жилым конструкциям, в то время как значительная часть участков культурного слоя и хозяйственных объектов не вызвала должного интереса у специалистов. Учитывая важность вопросов хозяйственного и функционального назначения объектов памятника, сезонности и сроков их использования для создания интерпретаций исторического уровня, современное изучение поселения предполагает исследование хозяйственных ям и участков насыщенного культурного слоя, расположенного вокруг сооружений. В последние годы работы концентрируются преимущественно на двух участках поселения: на участке культурного слоя с ямой №7 к югу от 1-го межиричского жилья первого хозяйственно-бытового комплекса и на участке культурного слоя с ямой №6 к югу от 2-го межиричского жилья.

Вопрос о музеефикации четвёртого межиричского жилья остается открытым.

*Рекомендовано
Павел ШИДЛОВСКИЙ, др., конф. унив.*

CUPRINS

ISTORIE ȘI FILOSOFIE

<i>Artiom BONARI</i>	
Perspectiva postmodernistă asupra religiei	3
<i>Natalia ZAPOROJANU</i>	
Piese de port și de podoabă în mormintele sarmatice din spațiul Pruto-Nistrean	5
<i>Ana BOGACIUC</i>	
Faustina Maior – Împarateasa epocii de aur a Romei Antice	7
<i>Alexandru BEJENARU</i>	
Episodul revoluționar din octombrie 1905 în Chișinău	11
<i>Sorin ȘCLEARUC</i>	
Some aspects of social life in the MSSR during soviet administration (Case study: Sculeni district – 1940-1941, 1944-1945)	13
<i>Vadim MACARU</i>	
Armamentul și arta militară la normanzi	15
<i>Alexandru ANTOCIAN</i>	
Economia subterană comunistă în RSSM în anii 1940-1941	17
<i>Mihail BULMAGA</i>	
Circulația cărților bisericești de peste Prut în Basarabia țaristă (Cazul bisericii din s. Zăicana, r-nul Criuleni)	20
<i>Cristina JITOREANU</i>	
Relatia dintre rațiune și emoție în comunicare	22
<i>Iulian CRIMINCEANU</i>	
Implementarea Regulamentului provizoriu cu privire la miliție din 1917 în Basarabia	25
<i>Евгений ПУНТУС</i>	
Критика культа науки и научности	27
<i>Маргарита ЧИМИРИС</i>	
История археозоологических исследований в позднепалеолитическом поселении Межирич	31

**Sesiune națională
de comunicări științifice studențești**

25-27 aprilie 2018

Rezumatele comunicărilor

Științe umanistice

*Redactori: Antonina Dembițchi
Valentina Mladina*

*Procesare computerizată: Tatiana Bulimaga
Cristina Cebanu
Marianna Savva
Margareta Prohin*

*Semnat pentru tipar 04.04.2018
Format 60x84 1/16
Coli de tipar 10,0. Coli editoriale 10,0
Comanda 194. Tirajul 85 ex.*

*Centrul Editorial-Poligrafic al USM
str. Al.Mateevici, 60, Chișinău, MD 2009*